

КОНСТРУКЦИИ ВОЗДУШНОГО ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ.

Амиркулов Нуритдин Сайфуллаевич

<<Ташкентский государственный технический университет имени
И.Каримова>>

Қодиров Абдувохид Абдуманноф уғли

кандидат технических наук, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644068>

Аннотация: Конструкции воздушного теплообменных аппаратов, применяемых в нефтеперерабатывающих предприятиях.

Ключевые слова: Горизонтальные АВГ, зигзагообразные АВЗ, секция оребренных труб, электродвигатель, малопроточные АВМ.

Рассмотрим некоторые конструкции воздушного теплообменных аппаратов, применяемых в нефтеперерабатывающих предприятиях.

Широкое распространение в промышленности нефтеперерабатывающих предприятиях получили аппараты воздушного охлаждения (АВО), в которых в качестве охлаждающего агента используется поток атмосферного воздуха, нагнетаемый специально установленными вентиляторами.

Использование аппаратов этого типа позволяет осуществить значительную экономию охлаждающей воды, уменьшить количество сточных вод, исключает необходимость очистки наружной поверхности теплообменных труб. Такие аппараты используются в качестве конденсаторов и холодильников.

Сравнительно низкий коэффициент теплоотдачи со стороны потока воздуха, характерный для этих аппаратов, компенсируется значительным оребрением наружной поверхности труб, а также сравнительно высокими скоростями движения потока воздуха.

Аппараты воздушного охлаждения различного типа изготавливаются по соответствующим стандартам, в которых предусмотрены большие диапазоны по величине поверхности, степени оребрения и виду конструкционного материала, используемого для их изготовления [2].

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) подразделяются на следующие типы: горизонтальные АВГ, зигзагообразные АВЗ, малопроточные АВМ для вязких продуктов АВГ-В, для высоковязких продуктов АВГ-ВВ.

На рис. 1.1. изображены аппараты, где пучки труб расположены в виде шатра и зигзагообразно. Размещение пучков оребренных труб в виде

шатра и зигзагообразное позволяет иметь большую поверхность теплообмена при той же занятой площади.

Для повышения эффективности аппарата в его конструкции предусмотрен коллектор впрыски очищенной воды 4, автоматический включающийся при повышенной температуре окружающей среды в летний период работы. При низких температурах (зимой) можно отключать электродвигатель и вентилятор; при этом конденсация и охлаждение происходят естественной конвекцией [3].

Кроме этого интенсивность теплосъема можно регулировать, меняя расход прокачиваемого воздуха изменением угла наклона лопастей вентилятора. Для этого в аппаратах воздушного охлаждения предусмотрены механизм дистанционного поворота лопастей с ручным или пневматическим приводом и жалюзи, установленные над теплообменными секциями. Жалюзийные заслонки можно поворачивать вручную или автоматически с помощью пневмопривода.

Рис. 1.1. Схема горизонтального аппарата воздушного охлаждения: 1-секция оребренных труб; 2-колесо вентилятора; 3-электродвигатель; 4-коллектор впрыски очищенной воды; 5- жалюзи
В зимнее время возможна опасность переохлаждения конденсируемого в аппарате продукта. Во избежание этого под теплообменными секциями можно устанавливать змеевиковый подогреватель воздуха, выполненный также из оребренных труб [5].

Использованная литература:

1. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Изд. 2-е. В 2-х кн.: Часть 1. - М.: Химия, 1995. – 400 с.
2. Коган В.Б. Теоретические основы процессов химической технологии. - Д.: Химия, 1977. – 592 с.

3. Романков П.Г., Фролов В.Ф. Теплообменные процессы химической технологии. – Л.: Химия, 1982. – 288 с.
4. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. – 4-е изд., доп. – Новосибирск.: Наука, Сибирское отделение, 1970. – 659 с.
5. Тепло- и массоперенос. Т. III. Общие вопросы теплообмена / Под общ. ред. А.В.Лыкова и Б.М. Смольского. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 688 с.

